

O'ZBEKISTONDA ETNOSLARARO TOTUVLIK – UMUMINSONIY QADRIYAT SIFATIDA

Salayev Fazliddin Shamsiddin O'g'li

*Toshkent Arxitektura va Qurilish Universiteti “O'zbek va xorijiy tillar” kafedrası
o'qituvchisi*

Anotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda etnoslararo totuvlik va diniy bag'rikenglikning mazmun-mohiyati, ularning jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. O'zbekiston tarixidan boshlab bugungi kunga qadar turli millat va elatlarning ahillikda yashashi, davlat siyosatida millatlararo totuvlikning ustuvor yo'nalish sifatida belgilangani ilmiy asoslangan holda tahlil qilinadi. Shuningdek, millatlararo munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan qonun va konsepsiyalar, Prezident tashabbuslari hamda mazkur sohada faoliyat yuritayotgan tashkilotlar faoliyati haqida so'z boradi. Etnoslararo totuvlikning falsafiy asosi sifatida insonparvarlik, adolat va umumiy maqsad sari birlashish g'oyalari alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: millatlararo totuvlik, etnoslararo munosabatlar, bag'rikenglik, davlat siyosati, insonparvarlik, hamjihatlik, milliy madaniyat markazlari, barqarorlik, O'zbekiston, globallashuvBugungi globallashuv jarayonida millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va o'zaro hurmat qadriyatlari butun insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston kabi ko'p millatli mamlakatlarda bu g'oya jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining falsafiy asosi hisoblanadi. Etnoslararo totuvlik — bu shunchaki tinch yashash emas, balki insonlarning bir-birini tushunishi, qadrlashi va umumiy maqsad sari birlashishidir.

O'zbekiston hududida qadimdan turli millat va elatlar birgalikda yashab, o'zaro madaniy aloqalar, diniy bag'rikenglik va totuvlik an'analari shakllantirib kelgan. Bu holat mamlakatda etnik xilma-xillikni boylik, ijtimoiy totuvlikni esa taraqqiyotning garovi sifatida qabul qilishga zamin yaratgan.

Bu borada Respublika rahbariyatining olib borayotgan siyosati hamda o'tkazilayotgan islohotlar Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarida o'z aksini topadi: “Bugungi tinch va osoyishta hayotimizning eng muhim asosi — bu yurtimizdagi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitidir. Biz bu qadriyatni ko'z qorachig'idek asrashimiz kerak” [1].

Yurtimizda millatlararo munosabatlarni rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan 2019-yil 15-noyabrda “Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlash to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni asosida Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi” ishlab chiqildi va keng

ommaga taqdim qilindi. Mamlakatimizda hozirgi vaqtda millatlararo munosabatlarning ahamiyati dolzarbligini mazkur farmondagi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu firklari orqali tasdig'ini topgandir: “Bugungi kunda mamlakatimizda yashab kelayotgan 130 dan ziyod millat va elatlarning vakillari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari taqdim etgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida va ijtimoiy sohada, ilm-fan va madaniyat sohalarida samarali mehnat qilib, Vatanimizning gullab-yashnashiga va uning mustaqilligini mustahkamlashga, respublikaning xalqaro maydondagi obro‘-e’tibori va imijini oshirishga munosib hissa qo‘shib kelmoqdalar”. [2] Bundan ko‘rinib turibdiki, millatlararo munosabatlar va totuvlik mamlakatimizda har bir davrda dolzarb va ahamiyatli masala bo‘lib kelgandligidan dalolat beradi.

Chindan ham, O‘zbekistonning boyliklari ko‘p, lekin eng katta boylik, eng yuksak qadriyat – jamiyatda hukm surayotgan tinchlik, millatlararo do‘stlik va hamjihatlikdir. Zero, bugungi davrda hayotning o‘zi turli millat, e’tiqod va din vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat va hamjihatlik hukm surgan sharoitdagina umumiy xonadonimiz bo‘lgan Vatanimiz va jamiyatimiz, har birimizning oila-ro‘zg‘orimiz, farzandlarimiz kelajagini ta‘minlashga erishish mumkinligini ko‘rsatib turibdi.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan, keng jamoatchilik muhokamasidan o‘tkazilgan va 2017-yil 7-fevralda tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ushbu masalaga alohida e’tibor qaratildi. Bu dasturilamal hujjatning beshinchi ustuvor yo‘nalishi «Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish» deb nomlangani bejiz emas.

Yurtboshimiz tashabbuslari asosida keyingi davrda mamlakatimiz hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli demokratik islohotlar sur‘ati va samarasi, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy jihatdan erkinlashtirish va jamiyat hayotining boshqa jabhalarida erishilgan salmoqli muvaffaqiyatlar tahlili O‘zbekiston xalqi yagona g‘oya – O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha olijanob maqsadlar va g‘oyat muhim vazifalarga erishishdan iborat yagona maqsad atrofida birlashganligini ta‘kidlash uchun barcha asoslarni beradi.

Falsafiy nuqtai nazardan, etnoslararo totuvlik insonparvarlik, adolat va muvozanat tamoyillariga asoslanadi. Sharq falsafasida totuvlik g‘oyasi inson va jamiyat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalaydi. U har bir insonning millatidan qat‘i nazar, umumiy qadriyatlar – tinchlik, mehr, hurmat va adolat yo‘lida birlashishini anglatadi.

O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Konstitutsiyada barcha fuqarolarning millati, tili va dinidan qat‘i

nazar teng huquqliligi kafolatlangan. Shuningdek, Respublika miqyosida 130 dan ortiq millat va elat vakillari yagona Vatan – O‘zbekiston bayrog‘i ostida totuv hayot kechirmoqda.

Etnoslararo hamjihatlikni mustahkamlashda Ma’naviyat markazlari, “Do‘stlik uylari”, Milliy madaniyat markazlari va O‘zbekiston xalqaro madaniyatlararo dialog markazi kabi tashkilotlarning faoliyati alohida ahamiyatga ega. Ular turli millatlar o‘rtasida madaniy aloqalarni kengaytirib, millatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Yana bir muhim jihat: Prezidentimiz 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga taqdim etgan Murojaatnomasida jamiyatda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglik muhitini mustahkamlashga qaratilgan ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish zarurligini qayd etib, BMT Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasi bilan har yili 30-iyul – Xalqaro do‘stlik kuni sifatida keng nishonlanishi, shu bois mazkur sanani O‘zbekistonda “Xalqlar do‘stligi kuni” deb belgilashni taklif etgani yurtimizda istiqomat qiluvchi ko‘p millatli fuqarolarimizni benihoya quvontirdi[3].

Endilikda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 10-fevraldagi Qonuniga asosan, mamlakatimizda 30-iyul – Xalqlar do‘stligi kuni etib belgilangan. Bu Qonun hududida 130 dan ortiq millat va elat, 16 ta diniy konfessiya vakillari o‘zaro ahillikda istiqomat qiladigan O‘zbekiston jamiyatida xalqlar va davlatlar o‘rtasida hamjihatlik, bag‘rikenglik, millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgani bilan juda muhimdir[4].

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston tarixiy taraqqiyotining barcha bosqichlarida etnoslararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik jamiyat hayotining ajralmas qismi sifatida qaralib kelinadi. Bugungi globalashuv jarayonida millat va elat vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat, ishonch va hamkorlikni mustahkamlash nafaqat ijtimoiy barqarorlikni ta’minlaydi, balki davlatning siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy rivojlanishiga kuchli omil bo‘lib xizmat qiladi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan qonun va konsepsiyalar mazkur sohaning huquqiy asosini yanada mustahkamlamoqda.

O‘zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat vakillarining yagona maqsad – ona Vatan ravnaqi yo‘lida ahil va hamjihat hayot kechirishi, tamoman yangicha fikrlovchi, bag‘rikeng jamiyat barpo etilayotganining yorqin dalilidir. Mamlakatda milliy madaniyat markazlari va do‘stlik uylarining faoliyati orqali turli millatlar o‘rtasidagi madaniy muloqot va qadriyatlar uyg‘unligi ta’minlanmoqda. Bu esa xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va totuvlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shunday ekan, etnoslararo totuvlik — bu umumiy maqsad sari intilish, o‘zaro hurmat va adolat tamoyillariga asoslangan umuminsoniy qadriyat bo‘lib, uni asrab-avaylash va rivojlantirish har birimizning burchimizdir. Zero, tinchlik – taraqqiyot kaliti, millatlararo totuvlik esa buyuk kelajagimizning mustahkam paydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 30-iyul — Millatlararo totuvlik kuni munosabati bilan so‘zlagan nutqlari.
2. “Millatlararo munosabatlar sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi PF-5876-son Farmoni
3. Saidov A. “Millatlararo totuvlik va hamjihatlik jamiyatning gullab-yashnashiga va davlatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi”.
4. <http://insonhuquqlari.uz>
5. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqlar do‘stligi kuni to‘g‘risida”gi Qonuni. 10.02.2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “Adolat”, 2023.
7. O‘zbekiston Xalqaro madaniyatlararo dialog markazi materiallari. – Toshkent, 2021.